

**ВОСПИТАНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО СЛУХА У ЮНЫХ
МУЗЫКАНТОВ, ИГРАЮЩИХ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ПУТИ РЕШЕНИЯ**

Д. Б. Каримова

преподаватель Республиканской специализированной
музыкальной школы им. В. Успенского
Узбекистан

Аннотация

В статье рассматривается важность воспитания гармонического слуха у юных музыкантов, играющих на народных инструментах. Учитывая особенности народной музыки и ограниченные возможности многоголосия, автор предлагает методы и подходы, способствующие развитию гармонического восприятия. Рассмотрены практические упражнения, использование ансамблевого исполнения и интеграция современных технологий в процесс обучения. Цель статьи — подчеркнуть значимость гармонического слуха для полноценного музыкального развития и самовыражения юных исполнителей.

Ключевые слова: гармонический слух, народные инструменты, многоголосие, воспитание слуха, ансамблевое исполнение, практические упражнения.

**FOSTERING HARMONIC HEARING AMONG YOUNG
MUSICIANS PLAYING FOLK INSTRUMENTS: A THEORETICAL
ASPECT AND SOLUTIONS**

teacher of the Republican specialized
Music School named after V. Uspensky

Annotation

The article discusses the importance of developing a harmonious ear among young musicians playing folk instruments. Taking into account the peculiarities of folk music and the limited possibilities of polyphony, the author suggests methods and approaches that contribute to the development of harmonic perception. Practical exercises, the use of ensemble performance and the integration of modern technologies into the learning process are considered. The purpose of the article is to emphasize the importance of harmonic hearing for the full—fledged musical development and self-expression of young performers.

Key words: harmonic hearing, folk instruments, polyphony, hearing education, ensemble performance, practical exercises.

Гармонический слух — это не просто способность различать аккорды и их сочетания, это ключ к пониманию музыки как языка, где каждая нота и каждый интервал несут в себе глубокий смысл. Для юных музыкантов, особенно тех, кто играет на народных инструментах, развитие гармонического слуха, наряду с освоением технических и исполнительских навыков, становится важнейшей задачей. Однако здесь возникает парадокс: многие народные инструменты, по своей природе представляющие инструменты монодийной культуры, такие как узбекские дутар, танбур и рубаб, изначально не предназначены для многоголосного исполнения. Как же в таких условиях воспитать у музыканта чувство гармонии, умение слышать и создавать сложные звуковые полотна? Эта проблема требует от педагогов не только теоретического осмысления, но и поиска практических решений, которые помогут уже на раннем этапе музыкального образования раскрыть

творческий потенциал юных исполнителей.

Теоретический аспект: значимость гармонического слуха. Гармонический слух — это важный фундамент музыкального мышления. Он позволяет музыканту не только воспроизводить мелодии, но и понимать, как эти мелодии взаимодействуют с другими голосами, как они вплетаются в общую ткань музыкального произведения. Для современной музыки, где часто используются сложные гармонии и импровизация, это особенно важно. Музыкант с развитым гармоническим слухом способен не только точно передавать традиционные мелодии, но и создавать новые произведения, сохраняя при этом дух и традиции своей народной культуры. Однако проблема заключается в том, что многие народные инструменты ограничены в своих возможностях. Например, в Узбекистане в свое время в лаборатории музыкальных инструментов под руководством Ашота Ивановича Петросяна, ведущего музыканта и инструментоведа республики, была проделана большая работа по реконструкции народных инструментов, открывшая новые перспективы исполнительских возможностей. Цель реконструкции узбекских инструментов, начатая в 1935 году, была направлена на создание многоголосного оркестра. Инструменты с ладами на грифе, такие как дутар и рубаб, были подвергнуты темперации и хроматизации. Жильные, надвязанные лады (парда) на грифе были заменены закрепленными по темперированной шкале, что позволило объединить инструменты с различными звукорядами в единый двенадцатиступенный равномерно-темперированный строй. Это дало конкретный положительный результат в освоении многоголосия и создании семейства музыкальных инструментов [1].

Несмотря на эти достижения, на раннем этапе обучения на народных инструментах воспроизведение сложных аккордов или многоголосных структур создает определенные трудности. С усложнением программы перед

учащимися и педагогами встает задача: как преодолеть эти ограничения? Ответ кроется в комбинации традиционных и современных методов, которые позволяют обойти технические ограничения инструментов и развить у юных музыкантов глубокое понимание гармонии.[2]

Практические подходы к развитию гармонического слуха:

Использование аккомпанемента: одним из наиболее эффективных способов развития гармонического слуха является использование аккомпанемента. Например, сопровождение на фортепиано или ансамблем, оркестром позволяет создать гармонический фон, который помогает музыканту слышать и анализировать аккорды. Это особенно полезно для начинающих, так как они учатся воспринимать гармонические структуры в контексте.

Имитация многоголосия: даже на одноголосных инструментах можно создавать иллюзию многоголосия, играя параллельные интервалы, такие как терции или кварты. В узбекской народной музыке струны народных инструментов зачастую опираются на кварто-квинтовые соотношения. В начальных классах при разучивании произведений национального и фольклорного репертуара целесообразно исполнение мелодии в разных октавах или дублирование ее на другом параллельном инструменте. Это создает эффект насыщенного звучания, развивает гармонический слух и расширяет творческие возможности музыканта.

Групповая игра: ансамбли и оркестры играют важную роль в развитии гармонического слуха. Когда каждый музыкант играет свою партию, юные исполнители учатся не только слышать гармонии, но и взаимодействовать с другими музыкантами. Импровизация в группе — это еще один мощный инструмент, который помогает развивать слух и творческое мышление. Этот метод особенно эффективен для учащихся старших классов, которые уже свободно владеют основами исполнительской школы на конкретном

инструменте [3].

Теоретическая подготовка: развитие гармонического слуха тесно связано с теоретической подготовкой. Изучение основ теории музыки, гармонии, аккордов и интервалов помогает музыкантам лучше понимать структуру музыкальных произведений. Чтение нот и анализ гармонических последовательностей также важны для приобретения исполнительских навыков, которые позволяют юным исполнителям глубже погрузиться в мир

Современные технологии: сегодня технологии могут стать мощным инструментом в развитии гармонического слуха. Музыкальные приложения, которые позволяют создавать гармонии и аккомпанемент, дают возможность экспериментировать с различными звуковыми текстурами. Запись своих выступлений и последующий анализ гармонического звучания помогает музыкантам лучше понимать свои сильные и слабые стороны.

Резюмируя следует отметить что воспитание гармонического слуха у юных музыкантов, играющих на народных инструментах, — это сложная, но выполнимая задача. Несмотря на технические ограничения многих народных инструментов, использование креативных методов, таких как аккомпанемент, имитация многоголосия, групповая игра и современные технологии, позволяет эффективно развивать гармонический слух. Это не только улучшает исполнительские навыки, но и способствует сохранению и развитию народной музыкальной культуры. Важно создать среду, в которой юные музыканты смогут экспериментировать, слушать и учиться друг у друга, что в конечном итоге приведет к более глубокому пониманию музыки и раскрытию их творческого потенциала.

Список использованной литературы

1. Ражабов Х. Ж. (2019). Усовершенствование традиционных музыкальных инструментов Средней Азии (на примере узбекских и туркменских

инструментов)// Проблемы современной науки и образования, (6 (139)), 102-105.

2. Цыпин, Г. М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. — СПб.: Композитор, 2001.

3.Шульпяков, О. Ф. Техническое развитие музыканта-исполнителя. — Л.: Музыка, 1973.